

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

Халикова Ф.Ш., Султонова Л.Ж., Мамедов У.С. Сут беги саратони кимётерапиясида каламушлар қалқонсимон безининг морфологик тузилиши	343	Khalikova F.Sh., Sultonova L.J., Mamedov U.S. <i>Morphological structure of the thyroid gland in rats under breast cancer chemotherapy</i>
Хамдамов И.Б., Хакимов М.Ш., Хамдамов Б.З., Давлатов С.С. Анализ неудовлетворительных результатов применения традиционных бариатрических операций у больных с метаболическим синдромом	351	Khamdamov I.B., Khakimov M.Sh., Khamdamov B.Z., Davlatov S.S. <i>Analysis of unsatisfactory results of traditional bariatric surgery in patients with metabolic syndrome</i>
Хамдамова В.К. <i>Gerpes va uning bosh miyaga ta'siri</i>	356	Khamdamova B.K. <i>Herpes and its effect on the brain</i>
Худойкулова Ф.В., Холмирзаев Б.Т. Жигарнинг ноалкогол ёғли касаллигини замонавий даволаш тамойиллари	359	Khudoykulova F.V., Kholmiraev B.T. <i>Modern treatment principles for non-alcoholic fatty liver disease</i>
Хамдамов У.Р., Абдурахмонов М.М. Минимално инвазивное лечение хронической венозной недостаточности нижних конечностей в стадии трофических расстройств	365	Khamdamov U.R., Abdurakhmonov M.M. <i>Minimally invasive treatment of chronic insufficiency of lower extremities in the stage of trophic disorders</i>
Хасанов Б.Б. Ҳомила ва онанинг ҳомиладорликдаги иммун алоқалари	369	Khasanov B.B. <i>Immune relationships between the fetus and the mother during pregnancy</i>
Xolmirzayev B.T. Revmatoid artrit bilan og'rigan bemorlarni kasallikning dastlabki bosqichida o'qitish samaradorligini baholash	375	Kholmiraev B.T. <i>Assessment of the effectiveness of patient education in the early stages of rheumatoid arthritis</i>
Хамдамова Б.К., Кулманов У.Ш. Сурункали герпетик энцефалит: клиник ва нейрпатологик жиҳатдан комплекс таҳлил	381	Khamdamova B.K., Kulmanov U.Sh. <i>Chronic herpetic encephalitis: a comprehensive clinical and neuropathological review</i>
Хамдамов Э.М., Бахронов Ж.Дж. Турли факторлар таъсирида лимфа тузунларида келиб чиқадиган морфологик ўзгаришлар	384	Khamdamov E.M., Bakhronov J.Dj. <i>Morphological changes in lymph nodes under the influence of various factors</i>
Xudoykulova F.V. Zarchavaning shifobaxsh xususiyatlari va jigar kasalliklarini davolashdagi ahamiyati	387	Khudoykulova F.V. <i>Healing properties of turmeric and its significance in the treatment of liver diseases</i>
Шавкатов Ш.Х., Бахронов Ж.Дж., Сайидова М.Х. Тажрибада 9 ойлик оқ зотсиз каламушлар ўпкасининг меъёрий морфологик тузилиши	393	Shavkatov Sh.Kh., Bakhronov J.Dj., Sayidova M.X. <i>Morphological structure of the lungs of 9-month-old white rats in the experiment</i>
Шарипов А.Т., Хамдамов Б.З., Набиева У.П. Параметры гуморального иммунитета и нейровоспаления при детском церебральном параличе	398	Sharipov A.T., Khamdamov B.Z., Nabieva U.P. <i>Parameters of humoral immunity and neuroinflammation in infantile cerebral palsy</i>
Ergashova M.M., Mamatqulova F.X. Ikkilamchi gemofagotsitar sindrom va davolashga zamonaviy yondoshuvlar	404	Ergashova M.M., Mamatkulova F.Kh. <i>Secondary hemophagocytic syndrome and modern approaches to treatment</i>
Eshimova Sh.K. Kompyuter ko'ruv sindromi bor bo'lgan bemorlarda "KKS-22" so'rov natijalarini bo'yin umurtqalarining degenerativ kasalliklari mavjudligiga qarab tahlil qilish	409	Eshimova Sh.K. <i>Analysis of the results of the "CVS-22" questionnaire in patients with computer visual syndrome depending on the presence of degenerative diseases of the cervical spine</i>
Эранов Ш.Н. Дистал билак-тирсак бўғими ностабиллиги, рентгенологик кўрсаткичларини баҳолаш	413	Eranov Sh.N. <i>Instability of the distal radioulnary joint, assessment of x-ray indicators</i>

ҲОМИЛА ВА ОНАНИНГ ҲОМИЛАДОРЛИКДАГИ ИММУН АЛОҚАЛАРИ

Хасанов Б.Б.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон
hasanov.baxtiyor@bsmi.uz

Резюме. Ушбу мақолада ҳомиладорлик давридаги она ва ҳомила организмлари ўртасидаги иммунитетнинг ўзаро таъсири, муносабатлари, таъсир механизмлари ва уларнинг ҳомиладорликнинг нормал кечиши учун аҳамияти ҳақидаги адабиётларнинг қисқача шарҳи келтирилган.

Калит сўзлар: плацента, инфекция, яллигланиш, аборт, ҳомиладорлик, толерантлик

IMMUNE RELATIONSHIPS BETWEEN THE FETUS AND THE MOTHER DURING PREGNANCY

Khasanov B.B.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan
hasanov.baxtiyor@bsmi.uz

Resume. The article presents a brief review of the literature on the interaction of maternal and fetal immunity during pregnancy, their relationship, mechanisms of action and their importance for the normal course of pregnancy.

Key words: placenta, infection, inflammation, abortion, pregnancy, tolerance.

ИММУННЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПЛОДОМ И МАТЕРЬЮ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Хасанов Б.Б.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан
hasanov.baxtiyor@bsmi.uz

Резюме. В статье представлен краткий обзор литературы по взаимодействию иммунитета матери и плода во время беременности, их взаимосвязи, механизмах действия и их значении для нормального течения беременности.

Ключевые слова: плацента, инфекция, воспаление, аборт, беременность, толерантность.

Маълумки, тиббиётнинг долзарб муаммоларидан бири соғлом авлодни тарбиялашдир [11, 15]. Репродуктив биологиянинг ўзига хослиги шундаки, соғлом аёл ўз қорнида ярами генетик жиҳатдан бегона эмбрионни ҳомиладорликнинг тўлиқ муддатига қадар, иммунн чала ташлашга етмасдан муваффақиятли олиб юриши мумкин. Аммо ҳомиланинг ва бачадондаги ҳомиладорликнинг бундай нормал ривожланиши соғлом ҳомиладорлик учун хал қилувчи аҳамиятга эга бўлган адаптив иммунитетнинг сифати ва кучи билан белгиланади [2, 5]. Шу билан бирга, шуни таъкидлаш керакки, агар туғилишдан олдин янги ривожланаётган организм она билан тўғридан-тўғри йўлдош орқали боғланган бўлса, туғилгандан кейин эмизиш даврида янги туғилган чақалоқнинг она организми билан боғланиши сут безлари маҳсулоти она сути орқали амалга оширилади, бу чақалоқнинг организмини озиклантиришидан ташқари (табиат яратган идеал озик модда), унинг ҳали етилмаган организм тизимларини етилишини, шунингдек, унинг иммунитет тизимларининг ривожланишини ва янги туғилган чақалоққа онадан адоптив иммунитет ўтишини таъминлайди [8, 11, 14]. Аммо сўнгги пайтларда ушбу ноёб генетик жиҳатдан бошқариладиган ривожланиш жараёнлари тизими баъзи муваффақиятсизликларни бошдан кечирмоқда. Хусусан, сўнгги пайтларда инсоннинг атроф-муҳитга фаол технократик таъсири туфайли экологиядаги, афсуски, манфий ўзгаришлар, аёлларнинг эмансипацияси, ёки жамият ҳаётидаги фаол иштироки орқали, демак, ўзига ва оиласига ажратадиган вақтининг камайиши, натижасида ижобий томонга ўзгариш кузатилмоқда. Бу эса ўз навбатида, туғиш ёшидаги аёлларда экстрагенитал патология ҳолатлари кўпайиб, она саломатлигига ва бўлажак наслнинг ривожланишига салбий таъсир кўрсатиши кузатилмоқда [12, 13, 16, 32]. Ушбу мақоламизда биз бу муносабатларнинг биринчи қисми, яъни ҳомиладорлик даврида ҳомила ва она ўртасидаги иммунитетнинг ўзаро таъсирини ўрганишга бағишланган адабиёт маълумотларини акс эттирувчи материални тақдим этамиз.

Тадқиқот мавзусини яхшироқ тасвирлаш ҳақида ўйлаётганда, “ҳаёт дарахти” тушунчаси пайдо бўлди. Ҳақиқатан ҳам, плацентага бириктирилган ривожланаётган ҳомила – илдиэлари бўлган дарахтга ўхшайди. Янги ҳаётни озиклантириш, кўллаб-қувватлаш ва ҳимоя қилишга ёрдам берадиган турли хил ҳужайралар, молекулалар ва уларнинг плацентадаги ўзаро таъсири натижасида она организми учун ярим аллотрансплантат бўлган ҳомила учун хавфсиз муҳитни яратишда муҳим омиллардир.

Одам йўлдоши ноёбдир, чунки у ҳомиладорлик даврида она ва ҳомила чегарасида она ва ҳомила ҳужайралари ўртасида яқин алоқани таъминлайди, бу эса она ва унинг боласи ўртасида иммунитетнинг қаттиқ назорат остида ўзаро таъсирини таъминлайди.

Ҳомила томонидан ифодаланган оталик антигенлари бегона деб тан олинади, бу эса онанинг иммунитет тизимининг фаоллашишига сабабчи бўлади. Шу билан бирга, ривожланаётган ҳомила учун қулай иммунологик муҳит яратиш учун бир нечта бошқарув механизмларининг фаоллашуви кузатилади. Биринчиси ўзгарган антиген тақдироти ва Т-ҳужайраларининг дифференциацияси, бошқарувчи ҳужайраларнинг кўпайиши ва фаоллашуви, гормонлар, цитокинлар ва бошқа эрувчан омилларнинг таъсирининг ошиши кузатилади.

Ушбу тадқиқот мавзусида биз иммунологик толерантликни ривожлантиришда иммунологик механизмлар, биологик маълумотларни микровезикуляр ва молекуляр ташиш ва она ва ҳомила ўртасидаги сигнализация ролини муҳокама қилиш зарурлигини тан олдик. Шунингдек, биз оналик инфекциялари ва ушбу толерантлик механизмларининг ишламай қолишига олиб келиши мумкин бўлган маҳаллий ёки тизимли яллиғланиш таъсирига ва плацента ва ҳомила ривожланишига ва кейинги ҳаётда соғлиғига таъсир қилувчи ҳомиладорлик асоратлари спектрининг ривожланишига эътибор қаратдик.

Дендритик ҳужайралар (DC) бегона антигенларни хавфли ёки нейтрал деб ҳисоблаш ва шунинг учун онанинг иммунитет тизими томонидан хорижий ҳомила антигенларини қабул қилиш ёки рад этишда ҳал қилувчи рол ўйнайдилар. Оддий ҳомиладорлик даврида периферик кон дендритик ҳужайралар кичик гуруҳларини ҳомиладорлик ёшига боғлиқ дифференциал бошқаришлари бўйича адабиёт маълумотларига мувофиқ [4]. Аборт периферик кон дендритик ҳужайраларининг миелоид қисмларидаги бошқарувининг бузилиши, шунингдек, кузатиб бўладиган регулятор Т-ҳужайралари сонининг камлиги билан боғлиқлиги аниқланган.

Иммунитет реакциясини пасайтирадиган антигенга специфик бўлган бошқарувчи Т-ҳужайралар антифетал иммун жавобларни назорат қилишда муҳим рол ўйнайди. Ундан ташқари, антигенга специфик бўлган бошқарувчи Т ҳужайралар иммунологик толерантликни ўрнатиш учун ҳам жуда муҳимдир. Аутореактив Трег ҳужайралари толерантликни сақлашга ҳисса қўшиб турганида, ота антигенига хос Т ҳужайралари отанинг антигенини ифодаловчи ҳужайраларга қарши иммун жавобини назорат қилади. Она ва ҳомила ўртасида тегишли иммунологик муносабатларни ўрнатишда регулятор Т-ҳужайраларнинг ролини ўрганувчи тадқиқотларда отанинг антигенига хос Трег ҳужайралари ҳомиладор сичқоннинг плацентасига тўпланиши кўрсатилган ва яқинда ўтказилган тадқиқотлар бу ҳужайраларни ҳомила-она интерфейсида аниқлангани кўрсатилди. Антигенга специфик бўлган Трег ҳужайраларининг ғайритабiiй ифодаси ёки функцияси аборт ва прееклампсияда кузатилган [31]. Дарҳақиқат, асл тадқиқот ҳужжатида кўрсатилгандек, клонал равишда кенгайтирилган децидуал эффекторни бошқарувчи Т-ҳужайралар сони ҳомиладорликнинг кеч даврида кўпаяди, лекин прееклампсияда эмас [31].

Аллогеник оталик антигенларига толерантлик ўрнатишда хотира Т-ҳужайраларининг роли ва уларнинг ҳомила толерантлигини кўзғатишдаги муҳим ролини муҳокама қиладиган тадқиқотлар мавжуд [17].

Яллиғланиш прееклампсиянинг кўзгатувчи омили сифатида қаралганлиги ва Трег ҳужайралари яллиғланишни назорат қила олиши сабабли, Трег ҳужайраларидан потенциал терапевтик фойдаланиш муҳокама қилинган. Трег ҳужайраларини нишонга олиш учун фармакологик аралашувлар ва Трег ҳужайраларининг *in vitro* авлодини ўз ичига олган бир қанча имкониятлар яллиғланиш касалликларини даволашда янги ёндашувлар сифатида кўриб чиқилган [26].

Антиген толерантлиги бўйича бошқа тадқиқотларда фето-матернал химеризмнинг аҳамияти ҳаётнинг кейинги даврида прееклампсия ёки аутоиммун касалликларнинг ривожланиши билан боғлиқ ҳолда кўриб чиқилган [6].

Қолган “ҳужайравий иммунологик ўйинчилар”, асосан, ҳомиладорлик даврида толерантлик ва яллиғланиш ўртасидаги мувозанат учун жавобгарлик вазифаларини бажарадилар. Децидуал туғма лимфоид ҳужайралар (ILCs) – (NK-; ILC3 ва ILC1 ҳужайраларини ўз ичига олади) стромал ҳужайралар, нейтрофиллар, миеломоноцитик ҳужайралар ва Т-лимфоцитлар билан ўзаро таъсир

қилиш орқали ҳам толероген, ҳам яллиғланиш фазаларини бошқариш орқали ҳомиладорликни ўрнатиш ва сақлашда асосий рол ўйнаши кўрсатилган.

Миелоид келиб чиқишга эга бўлган супрессор хужайралардаги HIF-1 α ишлаб чиқариш ролини ўрганишга бағишланган тадқиқотлар [18], бу популяцияда HIF-1 α ифодасини бекор қилиниши натижасида сичқонларда аборт қилиш частотасининг ошишига олиб келиши кўрсатилган.

Хофбауер хужайраларининг табиатини ўрганишга бағишланган бошқа муаллифларнинг тадқиқотлари уларнинг икки томонлама табиатини муҳокама қилади [25]. M2-га ўхшаш профилга эга бўлган ворсинналар макрофаглари плацента ривожланишида рол ўйнайди; аммо улар ворсинналар хужайраларининг тўсиғига зарар етказадиган яллиғланишга қарши цитокинлар ва воситачиларни ишлаб чиқариши мумкин. Хофбауер хужайралари TORCH инфекцияларининг кўпчилигига қарши курашда самарасиз бўлиб, патогенларни плацента резервуарлари сифатида сақлаш орқали вертикал узатилишини осонлаштиради. Баъзи тадқиқотлар [24] инвазив экстравиллэз трофобластлар (EVTs) қандай ривожланиб, бачадонга кўчиб ўтишини ўрганади, бу ҳомила хужайралари онанинг спирал артерияларини қайта шакллантиради, бу қон оқими ва озиқ моддаларни ривожланаётган ҳомилага мослаштириш учун жуда муҳим жараён. Децидуал қобикда EVTs турли хил она хужайралари, шу жумладан ўсиш омиллари ва цитокинлар орқали EVT функцияларини бошқарувчи децидуал макрофаглар ва бачадоннинг табиий киллер хужайралари (uNK) билан учрашади. Ушбу механизмдаги бузилишлар прееклампсия ёки такрорий аборт каби ҳомиладорлик асоратлари учун асос яратади.

Ҳомиладорлик даврида иммунитет реакцияларини модуляция қилишда иштирок этадиган оқсиллар орасида бир нечтаси назорат нуқтаси молекулалари сифатида ишлайди. CTLA-4 (цитотоксик Т-лимфоцитларнинг 4-чи оқсили), PD-1 (хужайра ўлимини дастурлаштирадиган 1-чи омил) ва TIM-3 (Т-хужайраларнинг муцинли 3-чи иммуноглобулини) инфекцияларга қарши иммунитетни ҳимоя қилишда, аутоиммунитетнинг олдини олишда ва иммунитетнинг ўсмаларидан қочишда асосий рол ўйнайди. Муаллифлар ушбу молекулаларнинг нормал ҳомиладорлик ва ҳомиладорликнинг асоратлари даврида иммунорегуляцион жараёнлардаги иштирокини ўрганадилар [22].

PD-1нинг бостирувчи лиганди PD-L1 (дастурлаштирилган хужайра ўлимининг 1-чи лиганди) Т хужайраларининг фаоллашуви чегарасини модуляция қилиш ва эффектор Т хужайраларининг жавобларини чеклаш орқали ўзига нисбатан иммун толерантликни кўзғатиш ва сақлашда муҳим рол ўйнайди. Ҳомиладор аёлларнинг қон зардобида ҳомиладор бўлмаган аёлларга нисбатан эрувчан PD-L1-нинг юқори даражалари ҳақида хабарлар мавжуд. Функционал таҳлиллар натижалари шуни кўрсатадики, sPD-L1 ҳомиладорлик пайтида иммунорегуляцион функцияларни бажариши мумкин [23].

Галектин-9 (TIM-3нинг ингибитор лиганди) галектинларнинг катта иммуномодуляцион оиласига киради [3]. Галектинлар трофобласт ривожланиши, миграция ва инвазия, ангиогенез ва онанинг ярим аллогеник ҳомилага толерантлигини бошқариш орқали плаценталанишни рағбатлантирадиган эрувчан β -галактозидларни боғлайдиган оқсилларнинг филогенетик жиҳатдан сақланиб қолган оиласи. Галектинларнинг ўзгарган ифодаси бепуштлиқ ва ҳомиладорликнинг асоратлари билан боғлиқ ва уларнинг ҳомиладорлик асоратларида потенциал терапевтик роли ҳам тақлиф этилган.

Катта маймунларда пайдо бўлган 19-хромосомадаги ген кластери томонидан ифодаланган ушбу галектинлар оиласининг плацентага хос аъзоларини ўрганишда [2]. Gal-13 ва gal-14 асосан она-ҳомила интерфейси шиллик қаватида синцитиотрофобласт томонидан ифодаланади ва абортларда уларнинг ифодаси камаяди. Gal-13 ва gal-14 Т-хужайралари билан боғланади, бу ерда улар фаоллашувни бостирилади, апоптозни кўзғатади ва IL-8 ишлаб чиқаришни кучайтиради, бу галектинлар онанинг адаптив иммун жавобини бошқаришда асосий рол ўйнашини кўрсатади.

Прогестерон кўпчилик сутемизувчиларда ҳомиладорликни ўрнатиш ва сақлаш учун зарурдир. Ҳомиладорлик даврида иммун тизими тобора фаоллашиб боради, бу эса туғилиш бошланишидан олдин аста-секин тикланадиган бардошли иммунитет муҳити (IL-10 ва regТ-хужайралари) билан мувоzanатланади [28]. Прогестерон прогестерон рецепторлари блокерларини бостиради ва антигенга хос CD4 ва CD8 Т-хужайралари томонидан яллиғланиш цитокинлари ва цитотоксик молекулаларнинг чиқарилишини кучайтиради. Бундан ташқари, прогестерон дифференциацияланган хотира Т-хужайраларининг антиген стимуляциясига сезгирлигини бошқаради.

Прогестерон ва прогестерон томонидан кўзғатилган протеин, PIBF, ҳомиладорлик даврида онанинг иммунитет тизимининг фаолиятини бошқаришда муҳим рол ўйнайди. Эмбрион ва онанинг ўзаро иммун таъсирида PIBF (хужайрадан ташқари пуфакчалар орқали ташиладиган) ролини ўрганадиган тадқиқотлар мавжуд. PIBF прогестероннинг иммунологик таъсирида воситачилиқ қилади. Th2

типидаги цитокин ишлаб чиқаришни кўпайтириш ва NK фаоллигини камайтириш орқали PIBF онанинг иммунитет тизимининг муносабатини ўзгартиришга ёрдам беради. PIBF изоформларининг ғайритабиий ишлаб чиқарилиши иммунорегуляцион функцияларнинг йўқолишига ва абортга олиб келади [29]. Шунингдек, улар имплантациядан олдинги эмбрионлар ҳам *in vitro*, ҳам *in vivo* ҳужайрадан ташқари жойлашган везикулаларни (EVs) ишлаб чиқаришини кўрсатади. EVs эмбриондан томонидан онанинг лимфоцитларига ташиладиган PIBF иккинчиси томонидан IL-10 ишлаб чиқаришни кўпайтиради ва шу билан Th2 доминант иммун жавобларини рағбатлантиради. Ҳомиладор аёлларнинг юкумли касалликларга заифлигини кўрсатадиган бир нечта тадқиқотлар мавжуд ва уларга ҳомиладорлик гормонлари томонидан яллиғланишнинг модуляцияси сабаб бўлиши мумкин деган хулосага келинган [20].

Ҳомиладорлик даврида яллиғланиш ва толерантликни бошқарадиган микроРНКлар, шу жумладан бошқа иммуномодулятор молекулалар ҳам аниқланган [7]. Стерил интраутерин микро муҳитнинг парадигмаси ҳомиладорлик тўқималарида ва яллиғланиш бўлмаганда амниотик суюқликда микрофлоранинг кашф этилиши билан шубҳа остига олинди. Шундай қилиб, микробиал маҳсулотларга мослашиш онанинг ҳаддан ташқари яллиғланиш реакцияларини ва ҳомилани рад этишни олдини олиш учун жуда муҳим бўлиши мумкин. Бу ерда тақдим этилган модел микробиал маҳсулотларга қайта-қайта таъсир қилиш, асосан, ҳужайралардан ташқарида жойлашган везикуляр пуффакчаларда (EVs) мавжуд бўлган ўзига хос микроРНКлар воситачилигида она ва ҳомила интерфейсида толерантлик фенотипни келтириб чиқаришини ва бу механизмнинг бузилиши ҳомиладорликнинг асоратларига хисса қўшадиган патологик яллиғланиш реакцияларига олиб келиши мумкинлиги кўрсатилган.

Семинал тадқиқот шуни кўрсатдики, чақалоқларда IgG Fc гликозилланиши уларнинг ҳомиладорлик ёшига боғлиқ [33]. Эрта туғилган чақалоқлар трансплацентал ўтиш орқали кам миқдорда IgG олади, бу уларнинг инфекцияларга юқори сезувчанлигини тушунтириши мумкин. Бундан ташқари, эрта туғилган чақалоқларда IgG Fc гликозилланишининг проинфламацион нақш томон сифатли силжиши кузатилади, бу бронхопулмонар дисплазия каби сурункали яллиғланиш касалликлари хавфини ошириши мумкин.

Ота ва ҳомила антигенларига иммунитетнинг толерантлиги репродуктив муваффақият учун жуда муҳимдир ва бу механизмнинг бузилиши ҳомиладорлик асоратлари, жумладан, аборт, эрта туғилиш ва прееклампсиянинг патофизиологиясида иштирок этиши кўрсатилган. Ҳомиладорлик натижаларига вирусли хотира жавобларидан келиб чиқадиган аллореактив HLA-C CD8+ Т-ҳужайралари (масалан, грипп, Эпштейн-Барр вируси, цитомегаловирус, варикелла) таъсир қилиши кўрсатилган [35].

Баъзи шарҳлар онанинг иммунитет муҳитининг хомиланинг мия ривожланишига таъсирига қаратилган [27]. Гормонлар, онанинг иммун ҳужайралари ва цитокинларнинг вертикал узатилиши мия ривожланишига, наслнинг когнитив ва интеллектуал қобилиятларига таъсир қилиши мумкин. Сўнгги далиллар шуни кўрсатадики, пренатал стрессга жавобан мия ривожланиши эпигенетик меросни қўллаб-қувватловчи генетик мойилликдан қатъи назар, бир неча авлодлар давомида ўзгариши мумкин.

Спонтан эрта туғилиш неонатал ўлимнинг асосий сабабидир; шунинг учун уларнинг олдини олиш учун катта қондирилмаган клиник эҳтиёж мавжуд. Ушбу кўндаланг кесимли мета-таҳлил эрта туғилган ёки муддатидан олдин туғилган аёлларнинг она ва киндик қонида геном бўйича дифференциал геннинг экспрессияланган сигналларини баҳолади ва эрта туғилишда дифференциал тарзда ифодаланган генларни аниқлади [36]. Улар иммунитет йўллари билан бойитилган бўлиб, туғма иммунитетнинг юқори бошқарилувини ва адаптив иммунитетнинг пасайган бошқарилувини таъминлашини кўрсатди. Бир нечта генлар ҳомиладорликнинг ўрталарида дифференциал тарзда ифодаланган, бу уларнинг биомаркерлар сифатида потенциал клиник фойдасини кўрсатади.

Прееклампсия энг хавфли акушерлик синдромларидан бири сифатида аниқланган. Плацента прееклампсия патогенезида асосий рол ўйнайди, бу ҳомиладорликнинг дастлабки даврида турли хил асосий механизмлар сабаб бўлиши мумкин бўлган онада тизимли яллиғланиш билан тавсифланади. Она ва ҳомила ўртасидаги иммунологик номувофиқлик яхши аниқланган ва иммунологик йўллари прееклампсияга мойиллик билан боғлайдиган генетик омиллар аниқланган. Баъзи тадқиқотлар прееклампсия контекстида иммунологик омилларнинг генетик ўзгаришларини муҳокама қилади ва прееклампсияга олиб келиши мумкин бўлган толерантлик, яллиғланиш ва аутоиммунитетни йўқотишга ёрдам берадиган иммуногенетик ва иммуномодуляр механизмларни ўрганади [21].

Баъзи шарҳлар шуни кўрсатадики, нормал плацентанинг ҳужайрали ва молекуляр фонини умумлаштириш, толерантликнинг бузилиши ёки инфекциялар натижасида прееклампсиянинг “плацента пастки тури”да плацентация қандай бузилганлиги ҳақида батафсил маълумот беради [5]. Бу

туғма иммун хужайраларининг ғайритабий фаоллашувига ва Т-ёрдамчи хужайралар бўлинмаларининг мувозанатсиз фарқланишига олиб келади, бачадонда цитотоксик муҳит, плацента ривожланишидаги муаммолар ва охир-оқибат онада ҳаддан ташқари тизимли яллиғланиш пайдо бўлишига сабабчи бўлади.

Бир нечта кенг қамровли тизимли биологик тадқиқотлар прееклампсиянинг дастлабки молекуляр йўллари ҳақида тушунча бериш учун турли хил “омика”, клиник, плацентал ва функционал маълумотларни бирлаштирди [30]. Уларнинг ёрдами билан она ва плацента касалликларининг турли йўллари ўзаро таъсир қилиши ва клиник кўринишга таъсир қилиши аниқланди. Парадигманинг ўзгариши сифатида онанинг касаллик йўлларининг фаоллашиши, шу жумладан яллиғланиш ўзгаришлари плацента дисфункциясининг юқори оқимида аниқланди ва плацента касалликлари йўллари ушбу она йўллари билан бир-бирига мос келади. Бу онанинг олдиндан мавжуд бўлган касалликлари ёки она, хомила ва плацента табиати бузилган иммунитетларининг ўзаро таъсирининг марказий патологик ролини тасдиқлайди. Прееклампсиянинг “молекуляр фазаси” даги ушбу янги йўлларнинг тавсифи ва ушбу тадқиқотда янги биомаркерларнинг топилиши прееклампсиянинг турли молекуляр фенотиплари бўлган беморларни эрта аниқлаш имконини беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Зуфаров, К. А., Тухтаев, К. Р., & Хасанов, Б. Б. (2003). Количественные и ультраструктурные характеристики иммунокомпетентных клеток молочной железы в динамике беременности и лактации. *Морфология*, 124(4), 74-79.
2. Balogh A. and others. (2019) Placental Galectins Are Key Players in Regulating the Maternal Adaptive Immune Response. *Front. Immunol.* 10:1240. doi: 10.3389/fimmu.2019.01240
3. Blois SM, Dveksler G, Vasta GR, Freitag N, Blanchard V and Barrientos G (2019) Pregnancy Galectinology: Insights Into a Complex Network of Glycan Binding Proteins. *Front. Immunol.* 10:1166. doi: 10.3389/fimmu.2019.01166
4. Ehrentraut S, Sauss K, Neumeister R, Luley L, Oettel A, Fettke F, Costa S-D, Langwisch S, Zenclussen AC and Schumacher A (2019) Human Miscarriage Is Associated With Dysregulations in Peripheral Blood-Derived Myeloid Dendritic Cell Subsets. *Front. Immunol.* 10:2440. doi: 10.3389/fimmu.2019.02440
5. Geldenhuys J, Rossouw TM, Lombaard HA, Ehlers MM and Kock MM (2018) Disruption in the Regulation of Immune Responses in the Placental Subtype of Preeclampsia. *Front. Immunol.* 9:1659. doi: 10.3389/fimmu.2018.01659
6. Hahn S, Hasler P, Vokalova L, van Breda SV, Than NG, Hoesli IM, Lapaire O and Rossi SW (2019) Feto-Maternal Microchimerism: The Preeclampsia Conundrum. *Front. Immunol.* 10:659. doi: 10.3389/fimmu.2019.00659
7. Kamity R, Sharma S and Hanna N (2019) MicroRNA-Mediated Control of Inflammation and Tolerance in Pregnancy. *Front. Immunol.* 10:718. doi: 10.3389/fimmu.2019.00718
8. Khasanov, B. B. (2019). Endocrine regulation of mammary gland development. *New day of medicine*,(4), 92-99.
9. Khasanov, B. B. (2020). Experimental chronic toxic hepatitis and hematological features in the dynamics of mother's and the offspring lactation. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(09), 1367-1373.
10. Khasanov, B. B. (2021). Structural and functional features of immunocompetent breast cells during pregnancy and lactation in chronic hepatitis. *Psychology and Education*, 58(2), 8038-8045.
11. Khasanov, B. B. Morphology of the mammary gland during pregnancy and lactation. Bukhara. Printing house" Sadridin Salim Buxoriy" at the Bukhara State University-2022.-S, 120.
12. Khasanov, B. B., Kh, A. F., Sobirova, D. R., & Otajonova, A. N. (2022). Toxic hepatitis of the female and the structural and functional formation of the lean intestine of the offspring in the period breastfeeding. *NeuroQuantology*, 20(6), 3489-3496.
13. Khasanov, B. B. (2023). The influence of toxic hepatitis of the mother structural and functional relationships of immunocompetent breast cells of lactating rats and small intestines of rats during lactation. *Journal of Korean Academy of Psychiatric and Mental Health Nursing*, 5(4), 26-32.
14. Khasanov, B. B. (2022). Experimental autoimmune enterocolitis and features of mother's fertility and development of offspring. *New Day in Medicine*, 40(2), 466-471.
15. Khasanov, B. B. (2025). The importance of breast milk cells in protecting the mother mammary glands and the infant. *New Day in Medicine*, 76(4), 121-130.
16. KhIa, K., Tukhtaev, K. R., & Khasanov, B. B. (2004). Effect of maternal toxic hepatitis on the functional characteristics of the lactation process. *Likars' ka sprava*, (5-6), 68-71.
17. Kieffer TEC, Twisselmann N, Bartsch YC, Pagel J, Wieg C, Hartz A, Ehlers M and Härtel C (2019) IgG Fc Glycosylation Patterns of Preterm Infants Differ With Gestational Age. *Front. Immunol.* 9:3166. doi: 10.3389/fimmu.2018.03166

18. Köstlin-Gille N, Dietz S, Schwarz J, Spring B, Pauluschke-Fröhlich J, Poets CF and Gille C (2019) HIF-1 α -Deficiency in Myeloid Cells Leads to a Disturbed Accumulation of Myeloid Derived Suppressor Cells (MDSC) During Pregnancy and to an Increased Abortion Rate in Mice. *Front. Immunol.* 10:161. doi: 10.3389/fimmu.2019.00161
19. Laskewitz A, Scherjon SA, Faas MM and Prins JR (2019) Memory T Cells in Pregnancy. *Front. Immunol.* 10:625. doi: 10.3389/fimmu.2019.00625
20. Littauer EQ and Skountzou I (2018) Hormonal Regulation of Physiology, Innate Immunity and Antibody Response to H1N1 Influenza Virus Infection During Pregnancy. *Front. Immunol.* 9:2455. doi: 10.3389/fimmu.2018.02455
21. Lokki AI, Heikkinen-Eloranta JK and Laivuori H (2018) The Immunogenetic Conundrum of Preeclampsia. *Front. Immunol.* 9:2630. doi: 10.3389/fimmu.2018.02630
22. Miko E, Meggyes M, Doba K, Barakonyi A and Szereday L (2019) Immune Checkpoint Molecules in Reproductive Immunology. *Front. Immunol.* 10:846. doi: 10.3389/fimmu.2019.00846
23. Okuyama M, Mezawa H, Kawai T and Urashima M (2019) Elevated Soluble PD-L1 in Pregnant Women's Serum Suppresses the Immune Reaction. *Front. Immunol.* 10:86. doi: 10.3389/fimmu.2019.00086
24. Pollheimer J, Vondra S, Baltayeva J, Beristain AG and Knöfler M (2018) Regulation of Placental Extravillous Trophoblasts by the Maternal Uterine Environment. *Front. Immunol.* 9:2597. doi: 10.3389/fimmu.2018.02597
25. Reyes L and Golos TG (2018) Hofbauer Cells: Their Role in Healthy and Complicated Pregnancy. *Front. Immunol.* 9:2628. doi: 10.3389/fimmu.2018.02628
26. Robertson SA, Green ES, Care AS, Moldenhauer LM, Prins JR, Hull ML, Barry SC and Dekker G (2019) Therapeutic Potential of Regulatory T Cells in Preeclampsia-Opportunities and Challenges. *Front. Immunol.* 10:478. doi: 10.3389/fimmu.2019.00478
27. Schepanski S, Buss C, Hanganu-Opatz IL and Arck PC (2018) Prenatal Immune and Endocrine Modulators of Offspring's Brain Development and Cognitive Functions Later in Life. *Front. Immunol.* 9:2186. doi: 10.3389/fimmu.2018.02186
28. Shah NM, Imami N and Johnson MR (2018) Progesterone Modulation of Pregnancy-Related Immune Responses. *Front. Immunol.* 9:1293. doi: 10.3389/fimmu.2018.01293
29. Szekeres-Bartho J, Šućurović S and Mulac-Jeričević B (2018) The Role of Extracellular Vesicles and PIBF in Embryo-Maternal Immune-Interactions. *Front. Immunol.* 9:2890. doi: 10.3389/fimmu.2018.02890
30. Than NG and others. (2018) Integrated Systems Biology Approach Identifies Novel Maternal and Placental Pathways of Preeclampsia. *Front. Immunol.* 9:1661. doi: 10.3389/fimmu.2018.01661
31. Tsuda S, Nakashima A, Shima T and Saito S (2019) New Paradigm in the Role of Regulatory T Cells During Pregnancy. *Front. Immunol.* 10:573. doi: 10.3389/fimmu.2019.00573
32. Tukhtaev, K. R., Khasanov, B. B., & FKh, A. (2003). Structural and functional interrelations of immunocompetent cells in the mammary gland of lactating rats and in the small intestine of newborn rats during suckling period. *Morfologija (Saint Petersburg, Russia)*, 124(6), 70-72.
33. Twisselmann N, Bartsch YC, Pagel J, Wieg C, Hartz A, Ehlers M and Härtel C (2019) IgG Fc Glycosylation Patterns of Preterm Infants Differ With Gestational Age. *Front. Immunol.* 9:3166. doi: 10.3389/fimmu.2018.03166
34. Vacca P, Vitale C, Munari E, Cassatella MA, Mingari MC and Moretta L (2018) Human Innate Lymphoid Cells: Their Functional and Cellular Interactions in Decidua. *Front. Immunol.* 9:1897. doi: 10.3389/fimmu.2018.01897
35. Van der Zwan A, Van der Meer-Prins EMW, van Miert PPMC, van den Heuvel H, Anholts JDH, Roelen DL, Claas FHJ and Heidt S (2018) Cross-Reactivity of Virus-Specific CD8+ T Cells Against Allogeneic HLA-C: Possible Implications for Pregnancy Outcome. *Front. Immunol.* 9:2880. doi: 10.3389/fimmu.2018.02880
36. Vora B, Wang A, Kosti I, Huang H, Paranjpe I, Woodruff TJ, MacKenzie T and Sirota M (2018) Meta-Analysis of Maternal and Fetal Transcriptomic Data Elucidates the Role of Adaptive and Innate Immunity in Preterm Birth. *Front. Immunol.* 9:993. doi: 10.3389/fimmu.2018.00993